

“TEMUR TUZUKLARI”NING MA‘NAVIY MEROS SIFATIDAGI AHAMIYATI

Abduraxmanova Jummagul Nomazovna¹, Irixmedova Oymomo Baxtiyorovna²

TIPI, Ijtimoiy fanlar fakulteti dotsenti, tarix fanlari nomzodi¹

TIPI, Ijtimoiy fanlar fakulteti Tarix yo‘nalishi talabasi²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203042>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Amir Temur davri haqida eng muhim tarixiy manba bo‘lgan “Temur tuzuklari” va unda Sohibqiron tomondan bayon qilingan mamlakatning ijtimoiy–siyosiy hayotiga doir fikrlarning ma‘naviy meros sifatidagi tutgan o‘rni va ahamiyati, asarning o‘ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Amir Temur buyuk sarkarda, davlat arbobi, markazlashgan davlat asoschisi, davlat boshqaruvi, “Temur tuzuklari”, ahloqiy qarashlar, qadriyat.*

Amir Temur nafaqat buyuk davlat arbobi, kuchli sarkarda sifatida o‘zining hukmronligi davomida mamlakat obodligi, yurt tinchligi yo‘lida jahonshumul ishlarni amalga oshirib borgan. Sohibqironning bunyodkorlik ishlari haqida ko‘plab tarixiy manbalar guvohlik beradi. Mazkur manbalar o‘z navbatida Amir Temur davrini o‘rganishdagi muhim manbalar bo‘lishi bilan bir qatorda ma‘naviy–madaniy meros sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Amir Temur davri tarixini o‘rganishdagi o‘sha davrga oid ma‘naviy merosimizning durdonalari hisoblangan – Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma”, Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma”, Ibn Arabshohning “Ajoyib al–maqdur fi tarixi Taymur” (Temur tarixida taqdir ajoyibotlari), Abdurazzoq Samarqandiyning Matla ul–sa‘dain” va “Majma‘ ul–bahrayin” (“Ikki saodatli yulduzning chiqish o‘rni va ikki azim daryoning quyilish joyi”), Mirxondning yetti jildli “Ravzat ul–safo” (“Poklik bog‘i”), Xondamirning “Makorimul axloq” (“Yaxshi fazilatlar”), “Habibus siyar fi axboru afodul bashar” (“Xabarlar va bashariyat odamlaridan dilga yaqin siyratlari”) asarlari bilan bir qatorda “Temur tuzuklari” ham salmoqli o‘rin tutadi.

“Temur tuzuklari” nafaqat tarixiy manba, o‘z navbatida yoshlarimiz uchun muhim ma‘naviy–ma‘rifiy, ahloqiy mezonlarni ko‘rsatib bera oladigan asardir.

Komil insonni shakllantirishda har jihatdan buyuk ajdodlarimiz merosining o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Shu sababdan ulug‘ bobokalonimiz Sohibqiron Amir Temurdan meros noyob durdona hisoblangan – “Temur tuzuklari”ning mazmun mohiyatini chuqur o‘rganish yoshlarning siyosiy–huquqiy, ma‘naviy–ahloqiy bilimlari rivojlanishiga va huquqiy–ma‘naviy, ahloqiy madaniyatining kengayishiga xizmat qiladi.

Amir Temur davriga oid eng muhim manbalardan biri bo‘lgan “Temur tuzuklari” – Amir Temurning harbiy va siyosiy faoliyatidan ma‘lumot beruvchi tarixiy asardir. “Tuzuki Temuriy”, “Tuzukoti Temur”, “Malfuzoti Temuriy” va “Voqioti Temuriy” nomlari bilan ham atalgan[1]. Asar 2 qismdan iborat bo‘lib:

Birinchi qismda Amir Temurning tarjimai holi, ijtimoiy–siyosiy faoliyati, uning Movarounnahrda markaziy hokimiyatni qo‘lga kiritishi, siyosiy tarqoqlikka barham berishi, markazlashgan davlat tuzishi, 27 mamlakatni, shu jumladan, Eron, Afg‘oniston, Ozarbayjon, Gruziya, va Hindistonni o‘z tasarrufiga kiritishi, Oltin O‘rda hukmdori To‘xtamish, turk sultoni Boyazid I Yildirimga qarshi harbiy yurishlari, ulkan saltanatini mustahkamlash uchun turli

ijtimoiy tabaqalarga nisbatan qanday munosabatda bo‘lgani buyuk sohibqiron tilidan ixcham tarzda bayon etilgan.

Ikkinchi qism Sohinqironning farzandlariga atalgan o‘ziga xos vasiyat, pandnasihatlar va o‘gitlaridan iborat. Unda davlatni idora etishda kimlarga tayanish, toju–taxt egalarning tutumi va vazifalari, vazir va qo‘shin boshliqlarini tanlash, armiyaning tuzilishi va jang olib borish qoidalari, sipohiyarning maoshi, mamlakatni boshqarish tartibi, davlat arboblari va qo‘shin boshliqlarining burch va vazifalari, amirlar, vazirlar va boshqa mansabdorlarning toju–taxt oldida ko‘rsatgan alohida xizmatlarini taqdirlash yo‘sini va boshqa xususida gap boradi.

Amir Temur davrida ilm–fan rivojlanadi, ma‘naviyat rivojlanib yuksak cho‘qqiga ko‘tarilgan. Bizlar ulug‘ bobomizdan qolgan yurtni asrab avaylashga, yurt uchun o‘z hissamizni qo‘shishga harakat qilishimiz lozim. Bu haqda muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ham – Buyuk sohibqiron Amir Temur bobomiz biz avlodlarga qoldirgan vasiyatida muhim bir fikrga alohida urg‘u berib, – “El dardiga darmon bo‘lmoq – ezgu vazifangizdir–, deb ta‘kidlagani albatta bejiz emas[2].

“Temur tuzuklari” Amir Temurning ijtimoiy–huquqiy faollik, siyosiy etakchilikni oshirishga qaratilgan ko‘rsatmalari, tavsiyalari va pand–nasihatlaridan iborat bo‘lib, bu tavsiyalar bugungi kunimizda katta ahamiyatga egadir. Shu o‘rinda O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov bu asarni “Shaxsan men “Temur tuzuklari”ni har gal o‘qir ekanman, xuddiki, o‘zimga qandaydir ruhiy kuch–quvvat topgandek bo‘laman. O‘z ish faoliyatimda bu kitobga takror–takror murojaat qilib, inson ma‘naviyati uchun bugun ham oziq bo‘ladigan hikmatli fikrlarning qanchalik hayotiy ekaniga ko‘p bor ishonch hosil qilganman” – deb e‘tirof etganlar[3].

Mazkur asar turli tillarga tarjima qilingan bo‘lib, davlatni boshqarish tizimi, idora usullari, davlat boshqaruvining shakllantirilishi, davlat boshqaruvi qoidalari, lavozimlar va ularning vakolatlari, jamiyat a‘zolari va ularga nisbatan amalga oshiriladigan ijtimoiy munosabat, davlat mustahkamligini, xavfsizligini ta‘minlash uchun shakllantirilgan harbiy qo‘shin va uni tashkil etishning qoidalari, umuman olganda, siyosiy, huquqiy, ijtimoiy–iqtisodiy va axloqiy g‘oyalar va me‘yorlar nazariy va amaliy jihatdan belgilab berilgan. Demokratik huquqiy jamiyat barpo etishning sharti hisoblangan inson va uning qadr–qimmatini –“Temur tuzuklari”ning markazidagi bosh g‘oyadir. Amir Temur saltanat boshqaruvida doimo adolat tamoyillariga amal qilgan holda davlatda tinchlik, barqarorlik va xavfsizlikni qaror toptirishni eng muhim vazifalardan biri deb bilgan.

“Temur tuzuklari”da keltirilishicha, Amir Temur davlat boshqaruvining demokratik asoslarini yaratishda birinchi navbatda to‘rt narsaga, ya‘ni, kengash, mashvaratu–maslahat, hushyorligu–mulohazakorlik bilan qat‘iy qaror chiqarish va ehtiyot bo‘lishga amal qilgan[4]. O‘z navbatida davlatni shakllantirishda muhim to‘rt ustunga suyanganligi ham tuzilgan davlatning buyukligidan dalolat beradi, jumladan, Amir Temur islom va shariat qoidalari, to‘ra va tuzuklarga, xazinaga hamda raiyat va askarlarga suyanib o‘z davlatini idora qilgan.

Amir Temur davlatning siyosiy etakchilarini qattiqqo‘llikka, tadbirkor va nihoyatda adolatli bo‘lishga, shu bilan birga rahmdil, insonparvar, halol, pok bo‘lishga undaydi. Amir Temur saltanatida adolat tuyg‘usiga alohida e‘tibor berib, doimo hukmdorlarni adolatli bo‘lishga chaqiradi, shu sababli bugungi kunda yoshlarimiz dunyoqarashida xalqimiz azaldan yuksak qadrlab keladigan, hamma narsadan ustun qo‘yadigan adolat tuyg‘usini yanada keng qaror toptirishga e‘tibor berish asosiy vazifalardan biridir va – “Bu borada buyuk sohibqiron Amir Temur bobomizning: “Adolat har bir ishda hamrohimiz va dasturimiz bo‘lsin!” degan chuqur ma‘noli so‘zlari har birimiz uchun hayotiy e‘tiqodga aylanishi zarur”[5]. Yoshlarga adolat va

qonun ustuvorligini, jamiyat hayotiga ko‘rsatadigan ta‘sirini tushuntirib borish, ularda jamiyatda qonun ustuvor bo‘lishi zarurligi haqidagi tamoyilning mohiyatini yanada chuqurroq anglab olishlariga xizmat qiladi.

Bir tomondan e‘tiqod mustahkamligiyu halollik oqibati bo‘lsa, ikkinchi tarafdan esa, qonun ustuvorligining natijasi edi. Amir Temur buni shunday ifodalagan edilar: – “Mening saltanatimda kimki mukofotga loyiq ish qilsa, mukofotsiz qolmaydi, jazoga loyiq ish qilsa, jazosiz qolmaydi”. Bu so‘zlardan Sohibqironning naqadar adolatli siyosat olib borganliklariga ishonch hosil qilamiz. Bunday adolatli siyosatning zamirida Amir Temurning odilona o‘y fikrlari va qonunlarning barcha sohalarida adolatli amalga oshirilishi yotadi. Shu sababli ham Sohibqironning hukmronligi zamoniga kelib qisqa vaqt oralig‘ida jahonning barcha sohalarida eng qudratli, iqtisodiy barq urgan, madaniy hayoti yuksalgan, bunyodkorligi bemisl rivojlangan mamlakatga aylandi. Agar insonlar erkinligi har tomonlama muhofaza qilinmaganida, ijtimoiy guruh va tabaqalar davlat tomonidan rag‘batlantirilmaganida edi, bunday yuksak taraqqiyotga erishib bo‘lmasdi.

Amir Temur hozirgi davr iborasi bilan aytganda hukmronligi paytidayoq erkin fuqarolik jamiyatiga asos soldi. Erkin fuqarolik jamiyatida adolat masalasi alohida ahamiyatga egadir. Sohibqiron Amir Temur esa bunga katta e‘tibor berdi va mamlakatida adolatli boshqaruvni yo‘lga qo‘ydi. Davlat etakchilarini tanlashda ularning nasl–nasabiga, aql–farosatlilikiga, xalqparvarligi, sabr–toqat, tinchliksevarligi, adolatparvarlik, ziyrakligi, malakasi va insonlar bilan muomala, murosa qilish fazilatlariga katta e‘tibor bergan. O‘z vazirlarini quyidagi xislatlarga ega bo‘lishini talab etgan: – “birinchisi, asllik, toza nasllik, ikkinchisi, aql farosatlilik, uchinchisi, sipohu, raiyat ahvolidan xabardorlik, ularga nisbatan xushmuomalalik, to‘rtinchisi, sabr, chidamlilik va tinchliksevarlik”[6]. O‘z faoliyatida davlatning bunday fazilatli etakchilarga ega bo‘lishi boshqaruvda turli murakkab holatlarni bartaraf etishda samara berishini ta‘kidlab o‘tgan.

Amir Temur davlat boshqaruvida etakchilarning ma‘naviy fazilatleri muhimligiga ham to‘xtalib, shunday fazilatli kishilarni davlat boshqaruviga kelishini ta‘minlashning yo‘llarini ham ishlab chiqqan. Bunda – “agar har narsani va har kimni o‘z martabasida saqlay olmasang, saltanatingga bundan ko‘p xalalu ziyon etgay. Demak, har kimning qadr–qimmatini, tutgan mavqeini va har narsaning o‘lchovini belgilab olishing va shunga muvofiq ish yuritishing kerak”[7], deya ta‘kidlaganlaridan, davlat xizmatida salohiyatli kishilar ishtirokini amaliy faoliyatiga aylantirganini ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, – “Kimning aqli va shijoatini sinov tarozusida tortib ko‘rib, boshqalarnikidan ortiqroqligini ko‘rsam, uni tarbiyamga olib, amirlik darajasiga ko‘tarar edim. So‘ngra ko‘rsatgan xizmatlariga yarasha martabasini oshirib borardim”[8] – deydi.

“Temur tuzuklari” davlat boshqaruvi va siyosiy munosabatlar me‘yorlari, siyosiy institutlarni o‘zaro muvofiqlashtirish masalalarini takomillashtirishga doir prinsiplar va qoidalar majmuasidan iboratdir. Amir Temur unda saltanatning markaziy organi, harbiy qo‘shin va mahalliy hokimyatni boshqarishda jamiyatdagi ijtimoiy qatlamlar manfaatlarini ularning jamiyatdagi o‘rnini e‘tiborga olib boshqarish masalalarini mukammal tarzda ochib berilgan. Agar – “Temur tuzuklari”ni siyosiy va iqtisodiy hayot nuqtayi nazaridan chuqur tahlil etadigan bo‘lsak, unda davlatning, siyosiy tizimning, kuch qudrati va uning yashovchanligi, jamiyatdagi raiyatning turli manfaatlarini ijtimoiy qatlamlar va turli jamiyat institutlari vositasida qanchalik e‘tiborga olinishi bilan uzviy bog‘liq ekanligini ko‘ramiz. Unda jamiyatdagi ijtimoiy qatlamlarining qanday manfaatleri mavjudligi, ularning xohish–irodalari bilan davlat hokimiyati o‘rtasidagi iqtisodiy va siyosiy munosabatlar yaxlit birlikda qaraladi. Amir Temurning fikricha, davlat hokimiyati

qanchalik keng ijtimoiy qatlamlar manfaatlariga tayansa, qanchalik jamiyat vakillari bilan kengashib, ular fikr mulohazalari asosida davlat siyosati ishlab chiqilsa, davlat shu darajada kuchli va salohiyatli bo‘lishi isbotlab berilgan.

Ulug’ ajdodimiz Sohibqiron Amir Temur, garchi buyuk bunyodkor va jahongir bo’lsada, kuch-qudrat zo’rlilik va zo’ravonlikda emas, aksincha, adolatda, hamjihatlik va hamkorlikda ekanini nihoyatda chuqur anglagan. Uning davlatni oqilona boshqarish, o‘ta mushkul va imkonsiz vaziyatda ham to‘g‘ri yo‘l, tadbir topa olish qobiliyati, noyob aql–zakovati har qanday odamni hayratga soladi.

Amir Temurdek buyuk va betakror siymoni har tomonlama tushunish, u barpo etgan qudratli saltanatning siyosiy, ijtimoiy–iqtisodiy, ma‘naviy–mafkuraviy asoslarini, Sohibqironning davlat boshqaruvi borasidagi ulkan salohiyati, mahorati, bilim va tajribalarini o‘rganishda, umuman aytganda, hayot sirlarini anglab yetishda, durdona ma‘naviy meros sifatida “Temur tuzuklari” bebaho qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Темур ва Улуғбек даври тарихи. – Тошкент., “Қомуслар бош таҳририяти”. 1996, 19–бет.
2. Мирзиёев. Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент., “Ўзбекистон”. 2017, 92–бет.
3. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent., “Ma‘naviyat”. 2008, 132–bet.
4. Temur tuzuklari. – Toshkent., “Ochun”. 2021. 15–bet.
5. Мирзиёев. Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент., “Ўзбекистон”. 2017, 140–бет.
6. Temur tuzuklari. – Toshkent., “Ochun”. 2021. 107–bet.
7. Temur tuzuklari. – Toshkent., “Ochun”. 2021. 90–bet.
8. Temur tuzuklari. – Toshkent., “Ochun”. 2021. 93–bet.